
ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ ҐРУНТІВ В НАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

**Ковальчук Л.М.* , Полэтньова А.О., Харитонов Д.В.,
Іванченко В.В., Бєрьозкіна Л.В., Білецька М.В.**

Державна наукова установа

Центр проблем морської геології, геоєкології та осадового рудоутворення НАН України.

Кривий Ріг. Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: nummulites66@gmail.com

Розглядаються особливості складу проби, що була відібрана на місці прильоту ракети. Наводиться характеристика багатокомпонентного матеріалу проби на основі отриманих даних радіометричного, гранулометричного, мінералогічного та магнітного аналізів. Виявлені компоненти що забруднюють міські ґрунти.

Вступ. Для моніторингу екологічної ситуації в місті, а в наслідок і державі, потрібний ефективний збір та аналіз матеріалів вивчення яких дозволило б оцінити вплив на довкілля різноманітних факторів забруднення. Такий моніторинг землекористування є важливою умовою в Україні сталого управління природними ресурсами і важливою складовою євроінтеграції. Наша організація долучилася до цього процесу і почала відбір проб в місцях прильоту ворожих ракет.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було виявлення в матеріалі проби компонентів, що є техногенним забрудненням міських ґрунтів та забрудненням пов'язаним з воєнними діями. Для досягнення зазначеної мети були поставлені і виконані задачі: 1) провести радіологічний аналіз матеріалу проби; 2) провести гравітаційний та ситовий аналізи і отримати відповідні фракції з матеріалу проби; 3) виділити сірий шліх 1 з матеріалу розміром -0,5 мм; 4) виділити сірий шліх 2 з матеріалу зливу, тобто пилоподібного матеріалу; 5) розділити матеріал сірих шліхів за магнітними властивостями на магнітну, електромагнітну і немагнітну фракції; 6) провести мінералогічний аналіз всіх отриманих фракцій з матеріалу проби.

Характеристика вихідного матеріалу, методика виконання досліджень. Був досліджений матеріал проби – ґрунт відібраний 21.12.2024 року на місці катастрофи, прильоту ракети за адресом вул. Гірничих інженерів 37в в м. Кривий Ріг.

Аналіз отриманих результатів. За даними виконаних аналізів міський ґрунт уявляє собою багатокомпонентний ґрунт, складений уламки будівельних матеріальних матеріалів, органічними речовинами, мінералами, промисловими відходами різного характеру, а в теперішній час відбувається і забруднення відходами війни, як макроскопічними так і дрібними за розміром матеріалами.

Висновки. У результаті досліджень отримано наступні результати:

- найпоширенішим компонентом в матеріалі проби є уламки будівельних матеріальних матеріалів та вільні різноманітної морфології, розміру та походження зерна

мінералу кварцу;

- компоненти вміст яких не перевищує 6,0% від загальної кількості компонентів проби – літокласти місцевих порід, утворення що схожі на кремій, уламки вугілля, уламки скла різного походження;

- складові проби вміст яких менше двох відсотків – уламки бітуму, органічної речовини;

- невеликі за розміром вірогідні уламки ракети кількістю 1,0% від об'єму проби;

- техногенні металево-силікатні утворення та техногенного походження магнітні та не магнітні кульки різного хімічного складу.

- до техногенного забруднення, характерного для нашого промислового регіону, додається в теперішній час і забруднення відходами війни як макроскопічними так і дрібними, що є потенційно небезпечним.